

O‘ZBEK TILI OSHPAZLIK LEKSIKASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Ro‘ziyev Qahramon Kuzimuratovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida tayanch doktoranti

Email: roziyevqahramon585@gmail.com

Tel: +998 88 810-57-07

<https://orcid.org/0009-0000-8989-2903><https://orcid.org/0009-0000-8989-2903>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252642>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “O‘zbek tili oshpazlik leksikasining lingvomadaniy xususiyatlari” mavzusining lingvistik dolzarbligi yoritiladi. Tadqiqotda ushbu yo‘nalishning o‘zbek va jahon tilshunosligi doirasida o‘rganilganlik darajasi tahlil qilinadi hamda mavjud ilmiy yondashuvlar qiyosiy ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada mazkur mavzuni tadqiq etishdan kutilayotgan ilmiy yangiliklar va amaliy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: oshpazlik leksikasi, lingvomadaniy, ilmiy yangilik, lisoniy manzara.

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОЙ ПОВАРНОЙ ЛЕКСИКИ

Аннотация: В данной статье освещается лингвистическая актуальность темы “Лингвокультурные особенности кулинарной лексики узбекского языка”. В исследовании анализируется степень изученности данного направления в рамках узбекского и мирового языкознания, а также проводится сравнительный анализ существующих научных подходов. В статье также раскрываются ожидаемые научные инновации и практическая значимость исследования данной темы.

Ключевые слова: кулинарный лексикон, лингвокультура, научные инновации, языковой ландшафт.

LINGUOCULTURAL FEATURES OF UZBEK CULINARY LEXICON

Abstract: This article highlights the linguistic relevance of the topic “Linguocultural Features of Uzbek Culinary Lexicon”. The study analyzes the level of study of this area within the framework of Uzbek and world linguistics and compares existing scientific approaches. The article also reveals the expected scientific innovations and practical significance of researching this topic.

Key words: culinary lexicon, linguaculture, scientific innovation, linguistic landscape.

KIRISH

Dunyo tilshunosligida taom nomlarini lingvomadaniy jihatdan o‘rganish borasida muhim tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu yo‘nalish katta lingvistik ahamiyatga ega, chunki u tilning madaniy, tarixiy va ijtimoiy qirralarini o‘zida aks ettiradi hamda turli tushunchalarni yoritadi. Darhaqiqat, har qanday tilda taom nomlari uning lisoniy manzarasining ajralmas qismidir. Ular ma‘lum bir hudud yoki jamoaning o‘ziga xos madaniy va tarixiy xususiyatlarini ko‘rsatib beradi.

Jahon tilshunosligida mazkur masalaga oid qiziqarli tadqiqotlar olib borilmoqda. Taom nomlarini o'rganishda asosiy yo'nalishlardan biri etimologiyani tahlil qilishdir. Etimologiya so'zlarning kelib chiqishi va tarixiy taraqqiyotini, shuningdek, ularning ma'no va shakl o'zgarishlarini o'rganadi. Bundan tashqari, taom nomlarini lingvistik jihatdan tadqiq etish tilning sotsiolingvistik qirralari haqida ham qimmatli ma'lumot beradi. Zero, taom nomlari ko'pincha jamiyatdagi ijtimoiy dinamikani aks ettiradi. Ushbu lingvistik birliklarni tahlil qilish orqali til jamoasi ichida shakllangan ijtimoiy iyerarxiya va madaniy jarayonlarni yanada chuqurroq anglash mumkin.

O'zbek tilshunosligida bu borada hali ko'p ishlar amalga oshirilmagan. Taom nomlarini tadqiq etish nafaqat oshpazlik leksikasining o'ziga xos jihatlarini ochib beradi, balki madaniyatlararo ta'sir va almashinuvlarni ham yoritadi. Tarix davomida tillar savdo, migratsiya va madaniy aloqalar orqali bir-biridan so'z va tushunchalarni o'zlashtirgan. Taom nomlarini o'rganish turli xalqlarning oshpazlik an'analari o'zaro qanday boyiganini va bu jarayonlarning "lingvistik izlari"ni aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, oziq-ovqatni nomlashda qo'llanilgan terminologiya xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarini, urf-odatlarini va madaniy ruhiyati haqida ham muhim ma'lumot beradi. Prezidentimizning: "...Davlat tilini rivojlantirishga oid ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash, bu sohada xalqaro hamkorlikni amalga oshirish" [1] haqidagi vazifalari ham ushbu mavzuning dolzarbligini yaqqol ko'rsatadi. Chunki taom faqatgina "qorin to'ydirish" vositasi emas, balki ijtimoiy-siyosiy aloqalarni mustahkamlash, madaniy o'ziga xoslikni ifodalash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim omilidir. Shu jihatlar mazkur mavzuning lingvistik tadqiqi dolzarbligini yanada oshiradi.

ASOSIY QISM

Tilshunoslikda soha atamalarining turli jihatlarini yoritishga doir salmoqli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, o'zbek tilshunosligida terminologiyaga oid 200 dan ortiq tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Dunyo tilshunosligida, xususan turkologiyada taom nomlari bilan bog'liq so'zlarning leksik-grammatik, leksik-semantik va etimologik jihatlari yuzasidan maxsus qiyosiy tadqiqot yaratilmagan bo'lsa-da, ularning grammatik hamda semantik xususiyatlariga oid ayrim ma'lumotlarni alohida tillar misolida olib borilgan tadqiqotlarda uchratish mumkin. Jumladan, jahon tilshunosligida I.M. Otarov, L.P. Potapov, A.V. Burdukov, V.K. Bushmane, V.D. Vaneyev [1], Qirg'iz tilshunosligida esa A. Japanov, G. Abdurazoqova, Quttubekova va S. Kayipov [2] kabi olimlar ushbu mavzu doirasida izlanish olib borganlar.

Tuvin milliy taomlari (mahsulotlari) nomlari masalasi L.A. Potapov [3], S.I. Vaynshteyn [4], M.V. Bavuu-Syuryun [5] ilmiy ishlarida yoritilgan. Ular an'anaviy taomlarning adabiy-normativ nomlari bilan bir qatorda dialektizmlarni ham qayd etishgan. Etnograf A.A. Savvin esa sutli taomlarga oid 40 dan ortiq retseptlarni to'plagan [6], ularning ko'pchiligi dialektal leksikaga xos ekanligini ko'rsatgan.

F.G. Fatkullina esa rus frazeologiyasidagi "non", boshqird frazeologiyasidagi "asal-sariyog'" kabi birliklarning moddiy farovonlik ramzi sifatida qo'llanishini ta'kidlaydi [7].

O'zbek tilshunosligida oziq-ovqat va taom nomlari ayrim tadqiqotlarning obyekti bo'lgan [2]. Xususan, M. Xudayarovning "O'zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili (Qoraqalpog'iston hududi materiallari asosida)" nomzodlik dissertatsiyasida Qoraqalpog'iston

o'zbek shevalaridagi taom nomlarining leksik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda hududga xos xalq taomlari, shirinliklar va qandolat mahsulotlari lisoniy nuqtai nazardan o'rganilib, taom nomlarining tarixiy ildizlari haqida ham mulohazalar berilgan.

Shuningdek, o'zbek tili lug'at tarkibida yo'qolib borayotgan ayrim til unsurlari hamda mavzuga doir leksik-grammatik hodisalar masalasi ko'rib chiqilgan. O'zbek tilshunosligida oshpazlik leksikasini N. Ikromova tadqiq qilgan bo'lib, u asosan Toshkent shevasidagi taom nomlarini o'rganishga e'tibor qaratgan [3]. O'zbek tili eng ko'p shevalarga ega tillardan biri bo'lgani uchun milliy taom nomlari bo'yicha boy ma'lumot berish imkonini yaratadi.

M. Fayzullayeva "Surxon vohasi aholisining taomlar bilan bog'liq an'ana va marosimlari. XX asr birinchi yarmi (Surxon vohasi misolida)" [4] mavzusida yozilgan dissertatsiyasida ushbu hudud aholisi taomlari, ularga oid urf-odat va marosimlarni tarixiy jihatdan tadqiq qilgan. Qurbonova M. esa "Buxoro vohasi o'zbek va tojiklarining an'anaviy taomlari" [5] nomli dissertatsiyasida ikki xalqning taomlarini qiyosiy tahlil asosida o'rgangan. Tadqiqotda taomlar etimologiyasi, lug'aviy xususiyatlari hamda maxsus lug'atlar keltirilgan.

O'zbek oshpazlik sohasining rivojiga sezilarli hissa qo'shgan K. Mahmudov esa bu soha terminologiyasi uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladigan "O'zbek tansiq taomlari", "Qiziqarli pazandachilik", "Choynoma" kabi kitoblarni yaratgan [6]. Mazkur asarlar oshpazlik leksikasini o'rganish va rivojlantirish yo'lida qimmatli manba sifatida e'tirof etiladi.

O'zbek xalq shevalarini o'rganishga bag'ishlangan ishlarda ham ayrim oziq-ovqat va taom nomlari haqida ma'lumotlar uchraydi [8]. Professor H. Dadaboyevning 2017-yilda chop etilgan "Devonu lug'atit turkning til xususiyatlari" nomli monografiyasida eski turkiy tilning fonetik va leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilingan [7]. Asarda lug'at tarkibidagi oziq-ovqat mahsulotlari, taom va ichimlik nomlarini ifodalovchi leksemalarga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Taom nomlari nafaqat tilshunoslarni, balki boshqa soha mutaxassislarini ham qiziqтира boshlagan. Jumladan, tarixchilar ham o'zbek xalqining urf-odatlari, turmush tarzi va madaniyatining o'ziga xosligini aniqlash maqsadida taom nomlarini etnografik leksikaning bir qismi sifatida o'rganishgan. Shunday ishlardan K. Shoniyozov [9] va taom nomlarini tarixiy-etnografik jihatdan tahlil qilgan M. Qurbonovning [10] tadqiqotlarini alohida ta'kidlash mumkin.

O'zbek taomlarining turlari va ularni tayyorlash usullari haqida ommabop kitoblar ham nashr qilingan [8]. Biroq taom nomlarini lingvomadaniy jihatdan tadqiq etish masalasi tillarda maxsus o'rganilmagan. So'nggi yillarda glyuttonik diskursni nazariy jihatdan o'rganishga doir izlanishlarning paydo bo'lishi esa mazkur sohada manbalarni aniqlash va tadqiq usullarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

XULOSA

Tadqiqotning kutilayotgan ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

"Taom" konsepti olamning lisoniy manzarasining ajralmas qismi sifatida milliy tushuncha, g'oya, tasvir va munosabatlarni aks ettiruvchi ustuvorlik, stereotip, mentalitet va dunyoqarash, shuningdek, ijtimoiy-madaniy munosabatlar tizimini ifodalashi hamda turli xalqlar madaniyatiga xos bo'lgan an'ana, urf-odat va e'tiqodlar orqali ularning tarixiy taqdiridagi farqlarni namoyon etishi asoslab berildi.

“Taom” konsepti ko‘p qatlamli tushuncha bo‘lib, u nafaqat alohida yegulik va mahsulotlarning o‘ziga xos nomlarini, balki muqaddas ma’noga ega ramziy-arxetipik tasvirlarni ham o‘z ichiga olishi aniqlangan.

“Taom” tushunchasi faqatgina so‘zning leksik ma’nosini emas, balki madaniy, ijtimoiy va gastronomik jihatlarni ham aks ettiradi. Tilda taomni ifodalovchi birliklar turli madaniyat va jamiyatlarning ovqatlanish hamda gastronomiya haqidagi qarashlarini shakllantiradi. Bu jarayonda “taom” tushunchasi madaniy jihatdan nafaqat moddiy obyekt (oziq-ovqat), balki uni tayyorlash, xizmat qilish va iste’mol qilishga oid urf-odatlarini ham qamrab oladi. Ijtimoiy nuqtai nazardan esa til birliklari ijtimoiy mavqe, yosh, jins yoki boshqa ijtimoiy ko‘rsatkichlarni ifodalovchi maxsus atamalar orqali boyiganligi asoslab berildi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida: Farmon // Xabar.uz. URL: <https://www.xabar.uz>
2. Xudayarova M. O‘zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili: filol. fan. nomz. dis. avtoref. – Toshkent, 2008.
3. Ikramova N. Uzbekskaaya kulinarnaya leksika: dis. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 1983.
4. Fayzullayeva M. Surxon vohasi aholisining taomlar bilan bog‘liq an‘ana va marosimlari (XX asr birinchi yarmi, Surxon vohasi misolida): dis. ... filol. fan. nomz. – Toshkent, 2010.
5. Qurbonova M. Buxoro vohasi o‘zbek va tojiklarining an‘anaviy taomlari: dis. ... tarix fan. nomz. – Toshkent, 1994.
6. Mahmudov K. O‘zbek tansiq taomlari. – Toshkent: Mehnat, 1989. – 342 b.
7. Dadaboyev H. “Devonu lug‘atit turk”ning til xususiyatlari. – Toshkent: TDShI, 2017.
8. Do‘stjanov B. Xorazm taomlari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1994.